

XALQARO HAMJAMIYAT UCHUN O'ZARO MANFAATLAR POYDEVORI HISOBLANGAN BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI NIZOMINING MAZMUN-MOHİYATI

Naimov Dostonbek Rustamovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471760>

Annotatsiya. Mazkuz maqolada tarixiy muhim jarayonda Birlashgan Millatlar Konferentsiyasining Xalqaro Tashkilot tuzish bo'yicha yakuniy majlisida imzolangan va 1945-yilning 24-oktyabrida kuchga kirgan Xalqaro Sud Statuti Nizomning asosiy maqsad va g'oyalarini o'zida mujassam etgan qoidalari va ularning asosi hisoblangan shaxsning qadr-qimmatini, erkaklar va xotin-qizlarning tengligi masalalari, kattayu-kichik millatlar huquqlarining tengligi, ishonchni qayta qaror toptirishga qaratilgan shartnomaviy munosabatlar xalqaro taraqqiyot hamda keng ozodlik sharoiti, totuvlik, xavfsizlikni umumjahon miqyosida yanada mustahkamlashga qaratilgan asosiy tamoyillari ifodalab berilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro tinchlik va xavfsizlik, xalqlarning teng huquqligi, adolatli sharoit, millatlar o'rtasida tinchlik va do'stona munosabatlar, arbitraj, Bosh Assambleya, Xavfsizlik Kengashi, Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash, Vasiylik Kengashi, Xalqaro Sud va Kotibiyat.

THE CONTENT OF THE UNITED NATIONS CHARTER AS A FOUNDATION OF MUTUAL BENEFITS FOR THE INTERNATIONAL COMMUNITY

Abstract. In this article, in a historically important process, the provisions of the Statute of the International Court of Justice, which were signed at the final session of the United Nations Conference on the Establishment of an International Organization and entered into force on October 24, 1945, embody the main goals and ideas of the Charter and the dignity of the person, men and issues of women's equality, equal rights of large and small nations, contractual relations aimed at reestablishing trust, international development and the main principles aimed at further strengthening conditions of freedom, harmony, and security on a global scale are expressed.

Key words: International peace and security, equality of nations, just conditions, peace and friendly relations among nations, arbitration, General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat.

Tarixiy jarayonlarda guvohi bo'lganimizdek, insoniyat manfaati uchun g'am-g'ussa keltirgan urush kulfatlaridan xalos bo'lish hamda umumjahon miqyosida fuqarolarning huquq va erkinliklari, manfaatlari, shuningdek, insonlarga eng oliy qadriyat sifatida qarashning, shaxsning qadr-qimmatiga, erkak va ayollarning teng huquqligiga va katta-kichik millatlar huquqlarining tengligiga ishonchni qayta qaror toptirishga va shartnomalar va xalqaro huquqning boshqa manbalaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga hurmat bilan qarash va adolatga rioya qilish mumkin bo'lgan shart-sharoitni vujudga keltirishga va ijtimoiy taraqqiyot va keng ozodlik sharoitida turmushni yaxshilashga yordam berish maqsadida 1945-yil 26-iyunda San Fransiskoda Birlashgan Millatlar Konferentsiyasining Xalqaro Tashkilot tuzish bo'yicha yakuniy majlisida imzolangan va 1945 yilning 24-oktyabrida kuchga kirgan Xalqaro Sud Statuti Nizomning tarkibiy qismi hisoblangan mazkur nizom insoniyat tarixida erishilgan

muhim ijobiy ta'sir bo'ldi. Misol uchun mazkur nizomning dastlabki qoidalariga ko'ra, adolat va xalqaro huquq printsiplariga asoslangan holda tinchlik vositalaridan foydalanib, tinchlikning buzilishiga olib keluvchi xalqaro nizo yoki vaziyatlarni tinchitish yoki hal etish vositalarini ishlab chiqish hamda shu asosga ko'ra xalqaro munosabatlarni o'rnatish asosiy tamoyil sifatida qabul qilindi. Mazkur tamoyilning ijobiy ta'siri ikkinchi jahon urushidan so'ng qabul qilingan Yaponiya konstitutsiyasida o'z aksini topdi. Nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish tamoyili doirasida har qanday nizoda qatnashuvchi tomonlar, bu nizoning davom etishi xalqaro tinchlik va xavfsizlikning saqlanishiga tahdid soladigan bo'lsa, avvalo, nizoning muzokaralar yuritish, tekshirish, vositachilik, yarashish, arbitraj, sud yo'li bilan hal etish yoki mintaqaviy organlar yo bitimlarga murojaat qilish yoki o'z xohishlariga ko'ra, boshqa tinchlik vositalari bilan bartaraf qilishga intilishlari lozimligi hamda bu masala bo'yicha Xavfsizlik Kengashi, zarur deb topsa, tomonlardan oralaridagi nizoni shunday vositalar yordamida bartaraf qilishni talab etishi belgilab berilgan edi.

Bilamizki, xalqaro xavfsizlik huquqi muayyan xalqaro huquqiy munosabatlar doirasini tartibga soladi. Aynan ular ichida quyidagilarga alohida e'tibor qaratilmog'i darkor:

a) Urushni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan va xalqaro xavotirlanishni kamaytirishga oid munosabatlar;

b) Xalqaro xavfsizlik tizimini yaratish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar;

c) Qurollanishga oid va qurollanishni cheklashga oid munosabatlar. Tinchlikka tahdid qilish, tinchlikni buzish va bosqinchilik harakatlariga nisbatan ko'riladigan choralar o'rnida Xavfsizlik Kengashi tinchlikka har qanday tahdid qilish, tinchlikni har qanday tarzda buzish yoki bosqinchilik harakati mavjudligini aniqlaydi va tavsiyalar beradi yoki xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash yoxud tiklash uchun qanday choralar ko'rish kerakligini hal qiladi. Xavfsizlik Kengashi vaziyatning yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik uchun tavsiyalar berish yoki choralarni ko'rish haqida qaror qabul qilishdan avval, manfaatdor tomonlardan o'zi vaqtincha ko'rilishi lozim va ma'qul, deb topgan choralarning bajarilishini talab etishga vakil qilinadi. Bunday vaqtincha choralar manfaatdor tomonlarning huquqlariga, da'volariga yoki mavqeiga zarar etkazmasligi lozim.

Xavfsizlik Kengashi shu muvaqqat choralarning bajarilmaganligini tegishlicha hisobga oladi. Shuningdek, Xavfsizlik Kengashi o'z qarorlarini amalga oshirish uchun qurolli kuchlardan foydalanish bilan aloqador bo'lmaganqanday choralar ko'rish kerakligini hal etishga vakil qilinadi va u Tashkilot a'zolaridan shunday choralarni ko'rishni talab qila oladi. Bu choralarga iqtisodiy munosabatlarni, temir yo'l, dengiz, havo, pochta, telegraf, radio yoki boshqa aloqa vositalarini to'la yoki qisman to'xtatish, shuningdek, diplomatik munosabatlarni uzib qo'yish kirishi mumkinligi aniq belgilab qo'yildi. Bundan tashqari qo'shimcha vakolat sifatida agar Xavfsizlik

Kengashi choralarning etarli bo'lmasligi mumkin yoki etarli emas, deb topsa, u havo, dengiz yoki quruqlikdagi kuchlar yordamida xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash yoki tiklash uchun zarur choralar ko'rishga vakil qilinadi. Bu choralarga Tashkilot A'zolarining havo, dengiz yoki quruqlikdagi kuchlarining namoyishi, qamal qilishi va boshqa amaliyotlari kirishi mumkinligi ham alohida belgilandi. Shu barobarida, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va gumanitar xarakterdagi xalqaro muammolarni hal etishda hamda inson huquqlariga va barchaning irqi, jinsi, tili va dinidan qat'i nazar asosiy erkinliklariga hurmatni ifodalash yangi avlod konstitutsiyalarida aks ettirildi. Ushbu Nizomda nazarda tutilgan majburiyatlarni o'z

zimmasiga oladigan va mazkur tamoyillar bo'yicha majburiyatlarni oladigan va bajarishni istaydigan barcha tinchliksevar davlatlar Tashkilotga a'zo bo'la olishlari to'g'ridan-to'g'ri belgilandi. Xalqaro iqtisodiy va ijtimoiy hamkorlik masalalari ham Nizomda o'z aksini topgan bo'lib, millatlar o'rtasida tinchlik va do'stona munosabatlar uchun zarur barqaror va farovonlik sharoitini vujudga keltirish maqsadida:

- aholining turmush va ish bilan to'la ta'minlash darajasini oshirishga, iqtisodiy va ijtimoiy o'sish va rivojlanish sharoitini yaxshilashga qaratilgan hamkorlik dasturlari;
- iqtisodiy, ijtimoiy, sog'liqni saqlash sohasidagi xalqaro muammolarni hal etishga, ma'naviyat va maorif sohasidagi xalqaro hamkorlikka alohida e'tibor qaratilishi;
- inson huquqlariga, kishilarning irqi, jinsi, tili va dinidagi tafovutlaridan qat'i nazar, hammaning asosiy erkinliklariga yalpi hurmat bilan qarash va ularga rioya qilishga ko'maklashish

eng asosiy hamkorlik kategoriyasi sifatida aks ettirilgan edi.

Mazkur nizom yuqoridagi asosiy siyosiyhuquqiy pozitsiya yaratish maqsadida hamda xalqaro miqyosda xavfsizlik, tinchlik, hamda millatlararo manfaatli munosabatlarni shakllantirishdagi muhim bir ijtimoiy-siyosiy kelishuv (consensus) ga asos bo'lib kelmoqda. Urushlarni oldini olish hamda uning o'rniga o'zaro faol (interaktive) foydali diplomatiya yuritishni shakllantirish maqsadida qurol-yarog'lar tarqalishiga chek qo'yish, shuningdek, yalpi qirg'in qurollarining qisqartirilishi, pirovardida, ularning barcha zahiralari yo'qotilishiga erishish eng muhim vazifalardan biridir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurolsizlanish bo'yicha muzokaralar o'tkazish, shu sohada tavsiyalar ishlab chiqish va tadqiqotlar tashabbuskori bo'lish uchun doimiy forum vazifasini o'taydi. U qurolsizlanish bo'yicha Konferensiya va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida olib boriladigan ko'pqirrali muzokaralarni qo'llab-quvvatlaydi.

Tinchlikni barqarorlashtirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining tinchlik o'rnatish faoliyati doirasida diplomatik mexanizmlardan foydalangan holda qarama-qarshi bo'lib qolgan tomonlarning yarashishlariga yordam beradi. Shuning uchun ham tinch qurilishning eng muhim unsurlaridan biri — taraqqiyot uchun yordamni ayamaskidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimning boshqa tashkilotlari bilan hamkorlikda va davlatlar orasidagi donor mamlakatlar hamda nohukumat tashkilotlari ishtirokida butun jamiyatning baxt-saodati uchun, qonun-qoidalar ustuvorligini barqaror etish uchun mojarolar oqibatlarini boshdan kechirayotgan mamlakatlarda saylovlar o'tkazish va inson huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan, boshqarishni takomillashtirishni qo'llab-quvvatlaydigan yordam ko'rsatadi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu mamlakatlarga mojarolar oqibatida izdan chiqqan ma'muriy tizimni, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi va ijtimoiy infrastrukturaning boshqa unsurlarini tiklashga yordam beradi.

Inson huquqlari masalasida 1948-yili Bosh Assambleya tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari deklaratsiyasida barcha erkak va ayollar uchun umumiy bo'lgan asosiy huquq va erkinliklar, jumladan, yashash, ozodlik va fuqarolik huquqlari, fikr, vijdon va din erkinliklari, mehnat qilish, bilim olish va boshqarishda ishtirok etish huquqlari e'lon qilingan.

Ishtirokchilari ko'pchilik davlatlar hisoblangan ikki xalqaro bitim bu huquqlarga yuridik jihatdan majburiy xarakter kasb etadi. Bitimlarning biri iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar. Ikkinchisi esa — fuqarolik va siyosiy huquqlarga bag'ishlangan. Deklaratsiya bilan birgalikda ular inson huquqlari haqidagi Xalqaro billni tashkil etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, BMT nizomi mazkur tashkilotning hamda tashkilotga a'zo davlatlarning o'zaro hamkorligi asosida faoliyat yuritishi hamda xalqaro xavfsizlikni, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni, totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlashda asosiy tamoyillarni yoritib beruvchi muhim bir siyosiy-huquqiy hujjat bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimi butun faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Oliy komissar har qanday buzg'unchilikning oldi olinishi, har qanday jinoyat taftish etilishiga erishib, inson huquqlari yanada yaxshiroq muhofaza qilinishini ta'minlash maqsadida hukumatlar bilan hamkorlik qiladi.

Inson huquqlariga g'oyat katta hurmat-e'tibor Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyotga yordamlashish borasidagi sa'y-harakatlarida yana ham sezilarli o'rin egallaydi. Jumladan, taraqqiyot huquqi o'zida barcha fuqarolik, madaniy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy huquqlarni mujassam etgan dinamik jarayonning muhim unsuri sifatida olib qaraladi va bu — jamiyatning barcha a'zolari farovonligining oshishiga yordam beradi. Taraqqiyot huquqining kalitini topish — qashshoqlikka barham berish bilan izohlanadi, bu esa, o'z navbatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy maqsadlaridan biridir. Umuman olganda, BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan “ Xalqaro munosabatlarda kuch ishlatish va kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan bosh tortishprinsipini samaradorligini oshirish to'g'risida”gi deklaratsiya, “Xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tahdid soladigan vaziyat va nizolarning oldini olish hamda ularni tugatish va bunda BMTning rolini oshirish to'g'risidagi” deklaratsiya umumiy xavfsizlikning xalqarohuquqiy kafolatlarini yaratishga qaratilgan muhim qadam bo'lib, bularning barchasi BMT nizomiga asolanib, xalqaro xavfsizlik huquqi doirasida tartibga solinadigan eng muhim xalqaro huquqiy munosabatlarni mustahkam poydevorini yaratishda maqsadida ishlab chiqilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar A.X.Saidov-T.:Adolat, 2004.
2. Xalqaro huquq. -T.:Adolat, 1997.
3. Odilqoriyev X.T., Ochilov B.E. – Hozirgi zamon xalqaro huquqi, - T.: 2002.
4. G.Matkarimova, G.Yuldasheva - Xalqaro huquq, - T.: 2012.
5. Международное право. Учебник для вузовю – Москва: НОРМА - ИНФРА – М -2001.
6. Международное публичное право, Учебник. –Т.: “Z
7. Рахманов А.Р. Право международной безопасности. Т., ТГЮИ, 2003.
8. www.un.org
9. www.unisef.org
10. www.ilo.org
11. www.unic.un.org